

MARKAZIY OSIYODA GEOMAFKURAVIY SIYOSAT YURITISHNING GEOIQTISODIY RAQOBAT VA IJTIMOYIY BARQARORLIKKA TA'SIRI

Xoliqulov Muhammad Qaxor o'g'li

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Markaziy Osiyodagi geoiqtisodiy urush va beqarorlikning mamlakatlar taraqqiyotiga ta'siri tahlil qilinadi. Globallashuv sharoitida ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy taraqqiyot va mafkuraviy jarayonlar o'zaro bog'liq ekanligi yoritilgan. Shuningdek, maqolada geoiqtisodiy paradigmaning mohiyati, uning siyosiy va iqtisodiy jihatlari, global iqtisodiy jarayonlarning davlatlar suverenitetiga ta'siri, shuningdek, iqtisodiy inqiroz va barqarorlik omillari tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Geoiqtisodiyot, geosiyosat, globallashuv, barqarorlik, iqtisodiy integratsiya, mafkura, milliy manfaatlar, xalqaro munosabatlar, sivilizatsiyalar to'qnashuvi, iqtisodiy raqobat.

Abstract: This article analyzes the impact of geoeconomic war and instability in Central Asia on the development of countries. It highlights the interdependence of social stability, economic development and ideological processes in the context of globalization. The article also analyzes the essence of the geoeconomic paradigm, its political and economic aspects, the impact of global economic processes on the sovereignty of states, as well as the factors of economic crisis and stability.

Key words: Geoeconomics, geopolitics, globalization, stability, economic integration, ideology, national interests, international relations, clash of civilizations, economic competition.

Аннотация: В статье анализируется влияние геэкономической войны и нестабильности в Центральной Азии на развитие стран. Подчеркивается взаимозависимость социальной стабильности, экономического развития и идеологических процессов в контексте глобализации. В статье также анализируется сущность геэкономической парадигмы, ее политические и экономические аспекты, влияние мировых экономических процессов на суверенитет государств, а также факторы экономического кризиса и стабильности.

Ключевые слова: Геэкономика, геополитика, глобализация, стабильность, экономическая интеграция, идеология, национальные интересы, международные отношения, столкновение цивилизаций, экономическая конкуренция.

Globalashuv sharoitida ijtimoiy taraqqiyotga erishib bo'lmaydi, uning miqdoriy va sifat xususiyatlariga zid bo'lgan mafkuraviy hodisalar ham mavjud emas. Har bir mafkuraviy jarayon o'ziga xos hodisadir; har bir shaxsning mafkuraviy, individual manfaatlarini aks ettiradi. Biroq, har bir mamlakatga xos bo'lgan, xalqning umumiy maqsadlariga asoslangan mafkuraviy g'oyalar tizimi mavjud. Hozirgi kunda globalashuvdan kelib chiqadigan mafkuraviy qarashlardan biri geomafkuradir.

Insoniyat paydo bo'libdiki, uning donishmand aqli zukko odamlari doimo tinchlik uchun kurashib kelganlar. Tinchlik har qanday shaxs, elat, millat va jamiyatning mavjudligi sharti, kelgusi taraqqiyotning sharti va omili hisoblanadi. Chunki tinchlik qadriyat sifatida jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham O'zbekiston birinchi prezidenti I.A.Karimov o'z vaqtida odamlarni bong urib, "o'z uyingni o'zing asra, tinchlik uchun kurashmok kerak,"- degan edi. O'zbekiston prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ham o'z nutqlarida "O'z bolangni, o'zing asra" kabi g'oyalarni ilgari surishi bilan tinchlik naqadar oliy ne'mat ekanligi tug'risidagi g'oyalarni dunyo xalqaro tashkilotlari minbarlaridan turib bu muammolarni ko'tarishi bejiz emas.

Markaziy Osiyoda globalashuv sharoitida yangi dunyo tartibi shakllanmoqda. Bu mintaqada yashovchi xalqlarning tarixiy taqdiri va diniy va boshqa milliy ma'naviy qadriyatlarining birligi hamdir. U o'zaro manfaatli iqtisodiy aloqalarni o'rnatish, siyosiy muloqot orqali o'zlikni saqlab qolish bilan tavsiflanadi.

Samuel hatingtonning "Sivilizatsiyalar to'qnashuvi va yangi dunyo tarkibi" asarida takidlanishcha: "Sivilizatsiyalarning vujudga kelishda asosiy omilni madaniyat bajaradi"[1:18], deb hisoblaydi. Bunga qarshi Tomas Kunn o'zining mumtoz ilmiy inqiloblarga bag'shlangan "Ilmiy inqiloblar tuzulmasi" asarida bunga qarshi hamda uni inkor etmagan holda quyidagi fikrlarni bildiradi: "Intelektual va ilmiy taraqqiyot yangi yoki endigin kashf etilgan faktlarni tushuntira olmay qolgan bir paradigmaning o'sha faktlarni nisbatan qoniqarliroq tarzda tushuntira oladigan ikkinchi paradigma bilan almashishi sodir bo'ladi"[4:17-18], ya'ni dunyo hamjamiyati siyosiy va mafkuraviy tuzilmalari hamda iqtisodiy rivojlanish oqibatida inkorni-inkor qonunidan foydalangan holda birinchi sivilizatsiyani ikkinchisi surib chiqarishini takidlaydi.

Jon Lyuis Geddis buni quyidagicha tushuntiradi: "Notanish hudud bo'ylab o'z lo'lini topish uchun kishiga qandaydir bir xarita talab qilinadi. Xaritashunoslik singari, bizning qayerda turganimiz, qay tomonga qarab ketayotganimizni aniqlash imkonini beruvchi zaruriy omil bu soddalashtirishdir"[2:8-17], ya'ni davlatning iqtisodi, ichki va tashqi siyosatini belgilab beruvchi asosiy yakdil mafkurasini soddalashtirish orqali, uning buguni va kelajagini belgilash mumkin deb hisoblashimiz mumkin.

Yuqorida takidlangan qudratga erishishning tub negizida geoiqtisod hamda unga erishish yo'lidagi usul va vositalarni ishlab beruvchi geomafkura turadi. Quyida biz bugungi dunyoning yangi tartibini vujudga keltiruvchi omillarni keltirib o'tamiz.

Geoiqtisodiyot paradigmasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, yunonchadan olingan bo'lib, "Geoiqtisod "geo"-yer "economy" –iqtisod so'zlaridan olingan bo'lib, u iqtisodiyot va resurslarning fazoviy, vaqtinchalik va siyosiy jihatlarini o'rganadigan fan"[5:13], hisoblanadi.

Garchi umumiy qabul qilingan yagona ta'rif bo'lmasa-da, geoiqtisodiyotning geosiyosatdan alohida farqlanishini amerikalik strateg va harbiy maslahatchi Edvard Lutvak va frantsuz iqtisodchisi va siyosatshunosi Paskal Lorotga tomonidan ushbu alohidaliklar tadqiq etilgan.

Geoiqtisodiyot - yangi dunyo tartibining paydo bo'lishining iqtisodiy asosi sanaladi. Yigirma birinchi asrda jahon iqtisodiyotining globallashuvi quyidagi sabablarga ko'ra tobora munozarali bo'lib bormoqda: birinchidan, har qanday mamlakat iqtisodiyotidagi, har qanday ijobiy yoki salbiy o'zgarishlar butun dunyo bo'ylab tarqalgan mavjud aloqa va infratuzilma tarmoqlarining rivojlanishiga tez suratlarda ta'sir qiladi. ikkinchidan, global transmilliy korporatsiyalar kundan-kunga o'sib boradi va "davlat chegaralarini to'ldiradi"; uchinchidan, xalqaro savdo tezlashmoqda; to'rtinchidan, moliyaviy globallashuv va geosiyosiy jarayonlarning o'sishi; beshinchidan, raqobatlashayotgan jarayonlarning o'tkir yoki ko'zdan yashirin o'tkirligi; oltinchidan, jahon bozorida proteksionistik siyosatning keng qo'llanilishi; yettinchidan, jahon iqtisodiyotida hukmronlik qilishga intilish maqsadida mafkuraviy kurashda o'z maqsadlariga erishish uchun qurolli kuch ishlatish. Shunday qilib, falsafiy nuqtai nazardan, jahon iqtisodiyotining globallashuv jarayonining keskin rivojlanishi o'ziga xos xususiyati ikkita xususiyat bilan xarakterli hisoblanadi:

1. Ijobiy hodisa sifatida: etnik guruhlar, millatlar, elatlar o'rtasidagi iqtisodiy integratsiyaning rivojlanishida; zamonaviy aloqa va axborot texnologiyalarining tez suratlarda tarqalishida; investitsiya, kapital, tovar va mehmata immigratsiyasining aylanmasining erkin zonasiga aylanishida; yangi ish o'rinlarini yaratish va bandlik shartlarining paydo bo'lishi jarayonida; iqtisodiy inqirozning oldini olish maqsadida o'zaro hamkorlik qilish imkoniyati va boshqalar.

2. Salbiy hodisa sifatida: turli vositalar yordamida millat, elat va xalqlarning ijtimoiy-iqtisodiy tanazzuliga olib keladigan yashirin harakatlarni amalga oshiruvchi va shu bilan birga o'z maqsadlariga erishishga harakat qiluvchi iqtisodiy jihatdan yuqori rivojlangan ayrim subyektlarning ulkan foyda olishida, bu o'rinda gigant korporatsiyalarning iqtisodiy mo'rt davlatlar xomashyo va bozorlarini egallash; rivojlanayotgan mamlakatlarni raqobat maydoniga chiqarishda, bu orqali rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiyotini izdan chiqarish; ushbu qudratli

kuchlar tomonidan tezkor iqtisodiy yordamni joriy qilish motivi ostida “iqtisodiy birlikka” qo‘shish; zamonaviy, axborot texnologiyalari orqali inson ongi va ruhiga buzg‘unchi g‘oyalarni targ‘ib qilishda.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, barqarorlik deganda odatda:

1) Jamiyat hayotining osoyishtaligi; 2) Ijtimoiy tuzum elementlarining uyg‘unligi; 3) Jamiyatdagi ijtimoiy birliklar vakillarining hamkorligi va hamjixatligi tushuniladi.

Falsafiy ma’nodagi, “Barqarorlik – bu tinchlik tufa yli jamiyat hayotining qat’iy, doimiy, muqim, mustahkam, bir tekis tarzda faoliyat ko’rsatish asosida rivojlanish imkoniyatlariga aytiladi”[5:219]. Zamonamizning og‘ir va ziddiyatli sharoitlarida qisqa muddatda Markaziy Osiyoning mustaqil huquqiy-demokratik davlatlarini shakllantirish va xalqaro hamjamiyatga qo‘shilish uchun quyidagilar zarur: 1) ko‘p asrlar davomida shakllangan jahon iqtisodiyotida o‘z mavqegini egallashga urinish; 2) iqtisodiy jarayonni integratsiyalashuvida, zamonaviy noan’anaviy texnologiyalardan foydalanish muammosini hal etishda sherikchilikni to‘g‘ri tanlash hamda bu o‘rinda manhatlarni hmoya qilishda; 3) jahon bozorida yangi mulkdorlar sinfining bevosita ishtirokini ta’minlash ya’ni investetsiya kiritishda jahon mulkdorlarining jalb etilishi; 4) dunyoda ro‘y berayotgan geoiqtisodiy tamoyillarni bir zumda mantiqiy anglash va undan ilmiy-amaliy yechim yo‘lilarini topish hamda amaliyotda to‘g‘ri foydalanish orqali erishish mumkin.

N.Muhammedovning fikriga ko‘ra: “Geoiqtisodiyot, eng avvalo, geosiyosatda yangi geosiyosiy oqim sifatida maydonga chiqdi; ikkinchidan, o‘ziga xos obyekt va subyektga ega bo‘lgan jahon iqtisodiy jarayonlarining mahsuli sifatida; uchinchidan, bu hodisani ijtimoiy-iqtisodiy voqelik sifatidagi falsafiy pozitsiyadan zaruriy o‘rganish”[3:60-63], kerakligini takidlaydi.

Bugungi kunda geoiqtisodiy muammoni nazariyaning dialektik birligidan kelib chiqqan holda ikki yo‘nalishda o‘rganish mumkin: 1) Ijtimoiy-iqtisodiy jarayon sifatida. 2) Ijtimoiy-iqtisodiy hamda g‘oya va falsafiy tafakkur sifatida.

Ijtimoiy-iqtisodiy jarayon sifatida geoiqtisodiyotning asosiy omillari quyidagilardan iborat:

1. Geoiqtisodiyot xalqlar va davlatlarning geografik joylashuvi, moddiy yer resurslari, tabiiy-iqlim sharoitlariga bog‘liq. Geografik jihatdan qulay geografik joylashgan, boy tabiiy-iqlimli iqlimga ega bo‘lgan mamlakat bo‘lsa, bu mamlakat geoiqtisodiy jarayonlarda ustunlik qiladi va keyinchalik markaziy kuch makoniga aylanadi.

2. Geoiqtisodiyot ijtimoiy-siyosiy jarayonlardan biri bo‘lib, u har qanday davlatning suvereniteti va iqtisodiy mustaqilligiga bog‘liq. To‘liq iqtisodiy mustaqillikka erishib, bozor iqtisodiyotiga o‘tgan holda, mulkchilikning turli shakllarida huquqiy tenglik to‘g‘risida kelishuvga erishgan davlatlar geoiqtisodiy

jarayonlarda to'liq ishtirok etish, shuningdek, yetarli foyda olish va iqtisodiy foydadan o'z ulushini bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

3. Geoiqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchlaridan biri mulkdorlar sinfidir. Mulkdorlar sinfining tadbirkorlik faoliyati butun xalqning iqtisodiy ehtiyojlari va manfaatlarini qondirish uchun geoiqtisodiy jarayonlarning ishtirokini va ularni geoiqtisodiy makonda o'z o'rnini izlashga olib keladigan davlatlarni rag'batlantiradi.

4. Geoiqtisodiyot har bir davlatning iqtisodiy salohiyatiga asoslanadi: bu mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasi, ularning turlari, raqobatbardoshligi, talabi, miqdori va hajmi; ichki bozorlarni mahalliy mahsulotlar bilan to'ldirish; aloqa tarmoqlarining sifati; Banklardagi kapitalning miqdori va harakatini logistika; bandlik darajasi va real pul daromadlari. Bu ko'rsatkichlar qanchalik ko'p bo'lsa, mamlakatdagi geoiqtisodiy vaziyat shunchalik barqaror bo'ladi.

5. Geoiqtisodiyot har bir xalq va davlatning iqtisodiy integratsiyalashuv darajasiga bog'liq. Bunday integratsiya jarayonlarisiz geoiqtisodiyot mavjud emas.

Yuqorida ta'kidlanganlarning barchasi, geoiqtisodning rivojlanishi orqali davlatlarning global miqyosda kuchayishini anglatad. Bunga misol qilib "XX asrning so'ngi o'n yilliklarida dunyoishlarida kuchli iqtisodiy zilzilalarga o'xshab ketadigan siljishlar sodir bo'ldi. Tarixda birinchi marta Yevrosiyoga mansub bo'lmagan davlat – AQSh nafaqat Yevrosiyo davlatlari orasidagi munosabatlarda qozikalonlik vazifasini o'tadi, balki jahondag eng qudratli davlat ham bo'ldi"[7:7], bunga asosiy sabab AQShning iqtisodiy qudratga kelganligi edi.

REFERENCES

1. Hantington Samuel Fillips. Sivilizatsiyalar to'qnashuvi va yangi dunyo tartibi. Tarjimon: J.Qodirov. –T.: "Yangi asr avlodi" nashriyoti. 2023. –B.18.
2. Jhon Lewis Gaddis. Toward the post-cold war world. Foreign affairs. (spring 1991), –P.70. Ideas and foreign policy: Beliefs, Institutions and political change Ithaca: (Cornell University Press, 1993), pp.8-17.
3. Mukhamadiev, N. E. (2019). Geo-economics and geo-ideology-ideas and economical bases of the origin of a new world order in the conditions of globalization. Theoretical & Applied Science, (8), 60-63.
4. Thomas S.Khun. Tshe structure of scientific revolutions, (Chicago: niversity of Chicago press), pp.17-18.
5. Petsinger, Marianne (July 23, 2020). "What is Geoeconomics?". Chatham House. Archived from the original on July 23, 2020. Retrieved July 23, 2020.
6. Яхшиликов Ж.Я.. Мухаммадиев Н.Э.. Миллий ғоя ва мафкура. Тошкент., "ФАН", 2015 й, 219 б.

7. Збигнев Бжезинский. Буюк шахмат тахтаси. –Т.: “Trust and support” nashriyoti. 2023-yil. –B.7.
8. O‘G‘LI, XOLIQULOV MUHAMMAD QAXOR. "GEO-IDEOLOGICAL PROCESSES AND LAWS OF THEIR ORIGIN." *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences* 4 (2024): 22-27.
9. O‘G‘LI, X. M. Q. (2024). GEO-IDEOLOGICAL PROCESSES AND LAWS OF THEIR ORIGIN. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 4, 22-27.
10. Sadriyevna, Azizova Laylo, and Xoliqulov Muhammad Qaxor o‘g‘li. "KOMIL INSON FALSAFIY GENEZISIDA ABU ALI IBN SINO QARASHLARI TAHLILI." *BARCHA SOHALAR BO ‘YICHA* 32.10 (2023).
11. Sadriyevna, A. L., & Qaxor o‘g‘li, X. M. (2023). KOMIL INSON FALSAFIY GENEZISIDA ABU ALI IBN SINO QARASHLARI TAHLILI. *BARCHA SOHALAR BO ‘YICHA*, 32(10).
12. Xoliqulov, Muhammad Qaxor O‘G‘Li. "MA’NAVIYAT TUSHUNCHASINING MOHIYATI, UNING JAMIYAT STRUKTURASIDAGI O‘RNI VA ROLI." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 4.26 (2024): 384-388.
13. Xoliqulov, M. Q. O. G. L. (2024). MA’NAVIYAT TUSHUNCHASINING MOHIYATI, UNING JAMIYAT STRUKTURASIDAGI O‘RNI VA ROLI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(26), 384-388.
14. O‘G‘Li, Xoliqulov Muhammad Qaxor, and G. G‘Ofirova Muxlisa. "Ofur Qizi." A. NAVOIYNING AR." *BAIN (QIRQ HADIS) ASARIDA TARBIYA TO ‘G ‘RISIDAGI QARASHLARI.*" *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* 4 (2024): 24-28.
15. O‘G‘Li, X. M. Q., & G‘Ofirova Muxlisa, G. (2024). Ofur Qizi." A. NAVOIYNING AR. *BAIN (QIRQ HADIS) ASARIDA TARBIYA TO ‘G ‘RISIDAGI QARASHLARI.*" *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 4, 24-28.
16. Kholikulov, Muhammad, and Hasan Jumanov. "THE CONCEPT OF PERSONAL PERFORMANCE IN THE THOUGHT OF ABU MANSUR MATURIDI." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 2.1 (2025): 252-261.
17. Kholikulov, M., & Jumanov, H. (2025). THE CONCEPT OF PERSONAL PERFORMANCE IN THE THOUGHT OF ABU MANSUR MATURIDI. *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal*, 2(1), 252-261.

18. Azlarova, Ozodaxon Xasanxonovna. "DAVLATNING KELIB CHIQISHI NAZARIYASI (SIVILIZATSION YONDASHUVLAR MISLIDA)." *Analysis of world scientific views International Scientific Journal* 3.1 (2025): 141-149.
19. Azlarova, O. X. (2025). DAVLATNING KELIB CHIQISHI NAZARIYASI (SIVILIZATSION YONDASHUVLAR MISLIDA). *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 3(1), 141-149.
20. Abduqodirov, Asilbek, and Muhammad Xoliqulov. "YOSHLARDA MAFKURAVIY IMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TIZIMINIDAGI KONSEPTUAL JIHATLARI." *Академические исследования в современной науке* 3.27 (2024): 100-105.
21. Abduqodirov, A., & Xoliqulov, M. (2024). YOSHLARDA MAFKURAVIY IMUNITETNI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM TIZIMINIDAGI KONSEPTUAL JIHATLARI. *Академические исследования в современной науке*, 3(27), 100-105.
22. Kholikulov, Mukhammad. "Scientific-Theoretical and Philosophical Origin of the Doctrine of Unity in Sufism." (2023).
23. Kholikulov, M. (2023). Scientific-Theoretical and Philosophical Origin of the Doctrine of Unity in Sufism.
24. Muhammad, Xoliqulov, and Obruyeva Dilbar. "TALABA YOSHLAR ONGIDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASPEKTINI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI." *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS* 1.7 (2025): 27-32.
25. Muhammad, X., & Dilbar, O. (2025). TALABA YOSHLAR ONGIDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING KONSEPTUAL ASPEKTINI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI. *STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS*, 1(7), 27-32.
26. Xoliqulov, M. Q., and H. N. Jumanov. "GLOBALIZATSIYA JARAYONINING SAN'AT VA BADIY ADABIYOT VOSITASIDA MILLIY QADRIYATLARGA TRANSFORMATIV TA'SIRI." *Лучшие интеллектуальные исследования* 40.1 (2025): 203-210.
27. Xoliqulov, M. Q., & Jumanov, H. N. (2025). GLOBALIZATSIYA JARAYONINING SAN'AT VA BADIY ADABIYOT VOSITASIDA MILLIY QADRIYATLARGA TRANSFORMATIV TA'SIRI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 40(1), 203-210.
28. qizi Rustamova, Odinabonu Shavkat. "MARKAZIY OSIYODA O'ZBEKISTONNING GEOSIYOSIY VA GEOSTRATEGIK O'RNI VA ROLI

- (ZBIGNEV BJENISKIYNING "BUYUK SHAHMAT TAXTASI ASARI ASOSIDA)." *Analysis of world scientific views International Scientific Journal* 3.1 (2025): 150-157.
29. qizi Rustamova, O. S. (2025). MARKAZIY OSIYODA O'ZBEKISTONNING GEOSIYOSIY VA GEOSTRATEGIK O'RNI VA ROLI (ZBIGNEV BJENISKIYNING "BUYUK SHAHMAT TAXTASI ASARI ASOSIDA)." *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 3(1), 150-157.
30. Шерманов, И. "МИЛЛИЙ ИЖТИМОЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ВА УНИНГ МУСТАҚИЛ ИЖТИМОЙ ТАРАҚҚИЁТДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ." ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА 35.2 (2017): 103-104.
31. Шерманов, Иsobek Чилмаматович. "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ОСНОВЫ МАТЕРИАЛЬНОГО И ДУХОВНОГО СООТНОШЕНИЯ." *Актуальные научные исследования в современном мире* 3-7 (2017): 142-146.
32. Shermanov, Isobek Chilmamatovich. "DIALECTIC AND SINERGETIC PECULIARITIES OF MATERIAL PRODUCTION PROCESS." *Theoretical & Applied Science* 2 (2017): 81-86.
33. Шерманов, И. Ч. "ИЖТИМОЙ ТАРАҚҚИЁТДА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕТОДОЛОГИК АҲАМИЯТИ." *ILMIY XAVARNOMA*: 44.
34. Chilmamatovich, Shermanov Isobek. "Main tasks in the material and spiritual transformation of biotechnological processes." *Asian Journal Of Multidimensional Research* 12.7 (2023): 24-30.
35. Негматова, Шахзода, and Хасан Орипов. "Проблемы формирования интернет-грамотности среди молодежи." *Наука и образование сегодня* 5 (6) (2016): 37-39.
36. Negmatova, Shakhzoda Shukhratovna, and Nodirjon Ergashevich Togaev. "Diversity in social development." *Школа Науки* 5 (2019): 43-45.
37. Негматова, Шахзода, and Хасан Вахобович Орипов. "Влияние глобальных кризисов на духовность человека." *Достижения науки и образования* 10 (32) (2018): 33-35.
38. Negmatova, Shahzoda. "Competition between political parties in Uzbekistan." *European Journal of Humanities and Social Sciences* 1 (2016): 25-27.
39. Negmatova, Shahzoda Shuxratovna. "Legal processes of ensure of socio-economic competition." *The Fourth International Congress on Social Sciences and Humanities*. 2015.

40. Shukhratovna, Negmatova Shakhzoda, and Oripov Khasan Abdivakhobovich. "The influence of intellectual competition to social development in the 21st century." *European science* 7 (49) (2019): 44-47.
41. Shukhratovna, Negmatova Shakhzoda. "A Paradigm of Synergetics and Nonlinear Thinking." (2023).
42. Shukhratovna, Negmatova Shakhzoda. "Modern Scientific Thinking: Innovative And Euristic Aspects." *The American Journal of Social Science and Education Innovations* 3.10 (2021): 13-17.
43. Negmatova, Sh Sh. "THE CONCEPT OF COMPETITION IN THE SCIENTIFIC COMMUNITY." *Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований*. 2016.
44. Negmatova, Shahzoda Shuxratovna. "MORAL NORMS OF THE ECONOMIC COMPETITIVE." *Teoretičeskaâ i prikladnaâ nauka* 7.27 (2015): 44-47.